

O'RTAOSIYOQO'RIQXONALARTAVFSIFI

Andijon davlat Pedagogika insitituti 3-bosqichtalabasi

Olimova Gulsanam

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'rta Osiyo qo'riqxonalari tavsifi haqida qisqacha ma'lumot beriladi. Bundan tashqari O'rta Osiyodagi bir nechta qo'riqxonalarga ta'rif beriladi: Tyan-shan, Charyn, Nurota, Murg'ob qo'riqxonalari tavsifi.

Kalit so'zlar: O'rta Osiyo, qo'riqxona, Tyanshan, Charyn, Murg'ob, o'simlik, hayvon, tabiiy resurs, ekosistema, ilmiy, turizm, Almaty, O'zbekiston, Turkmaniston.

Annotation: Центральная Азия, бронировать, Тяньшань, Чарын, Мургоб, растение, Животное, медицинский ресурс, экосистема, научный, туризм, Алматы, Узбекистан, Туркменистан

Keywords: Central Asia, reserve, Tynshan, Charyn, Murgob, Nurota, an animal, natural resource, ecosystem, scientific, tourism, Almaty, Uzbekistan, Turkmenistan

Аннотация: В данной статье приведены краткие сведения об описании заповедников Центральной Азии. Кроме того, описаны несколько заповедников в Центральной Азии. В данной статье представлена краткая информация о климатических ресурсах.

Ключевые слова: Центральная Азия, бронировать, Тяньшань, Чарын, Мургоб, растение, Животное, медицинский ресурс, экосистема, научный, туризм, Узбекистан, Туркменистан.

Qo'riqxona — belgilangan qonunlarga muvofiq, davlat tomonidan ajratilgan, alohida ilmiy yoki mahaliy ahamiyatga ega bo'lgan (tipik yoki noyob landshaft, o'simliklar va hayvonotning dunyosi, foydali qazilmalar va boshqalar), tabiiy obyekt joylashgan yer (hudud) yoki suv kengliklari tabiiy

va madaniy-ma'rifiy maqsadlar uchun uzoq mud-datga ajratilgan va to'raligicha xo'jalik ishlaridan xoli tabiiy majmua. 20-asrning 90-yillarida BMTning "Milliy bog'lar va ular maqomidagi qo'riqxonalar ro'yxati"ga 2618 alohida qo'riqlanadigan hududlar (yer may-doni 4 mln. km²dan ortiq va Yer yuzidagi quriqlikning 3% ini tashkil qiladi) kiritilgan hududi va uning atrofidagi bel-gilangan chegaradagi muhofaza qilinadigan zonalarda qo'riqxonada tabiiy majmuasiga zarar yetkazadigan yoki tabiiy obyektlarga xavf tug'iradigan har qanday faoliyat (ov qilish, baliq tutish, daraxt kesish, foydaliqazil-malarnikavlash, o'to'rish, molboqishvaboshqalar),

Nurota davlat qo'riqxonasi -Jizzax viloyatining g'arbiy qismi (Forish tumani)da, Nurota tog'ining shimoliyyon bag'rida joylashgan qo'riqxonada. 1975-yilda tashkil etilgan. Maydoni 17752 ga, shu jumladan, o'rmonlar bilan qoplangan 2599 ga (2001), dengiz sathidan 530-2100 m balandlikda. Asosiy vazifasi shu hududning o'simlik va hayvonot olamini muhofaza qilish, Xalqaro va O'zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan arharning Osiyo qo'yi tu-riga mansub Seversev qo'yi (Kizil- kumqo'yi)populyasiyasini hamdayon-g'oqningtabiiy xilma-xilligini sak,lashdan iborat.

Qo'riqxonada o'simliklarning 629 tadan, qushlarning 195 tadan, hayvonlarning 60 tadan ortiq turi bor. Ularning ko'pchiligi endemik (lola turlari, anzur piyozi). Yong'oq daraxtlari bilan birga yovvoyi olma, qayrag'ochlar o'sadi. Butalar qoplami, asosan, Tur-kiston do'lanasi, qizil, uchqat, zirk, irg'ay, yovvoyi toklardan iborat.

Qo'riqxonada hududi tabiat manzaralariga, arxeologik topilmalarga boyligi bilan ham ajralib turadi: qoyatosh (tog' qo'yini ovlash) suratlari, Majrumsoydagi tanasi yo'g'onligi 8,5 m kela-digan sharq biotasi daraxti (yoshi taxminan 1000- yildan ortiq) kabi yodgorliklari bor. Arharlar soni 500 taga yetadi. Murg'ob qo'riqxonasi – Tojikistonning sharqiy qismida joylashgan yirik qo'riqxonalaridan biri. Ushbu qo'riqxonada Pomir tog'larining yuqori hududlarida joylashgan bo'lib, tabiiy ekotizimni saqlash, noyob flora va faunani himoya qilish maqsadida tashkil etilgan. Asosiy ma'lumotlar:

Qo'riqxonasi asosan yuqori tog'lik cho'llari va alp o'tloqlarini o'z ichiga oladi. Bu hududda yuqori balandlikka xos bo'lgan tabiiy ekotizimlar saqlanadi. O'simliklar orasida tog' o'tloqlari va cho'l o'simliklari mavjud. Hayvonot dunyosi: Murg'ob qo'riqxonasi qor qoplari, Markaziy Osiyo tog' echkisi (arko'k), qizil tulki kabi noyob hayvonlar uchraydi. Muhimlik: Tabiiy muvozanatni saqlash va noyob hayvonlarni yo'q bo'lib ketishdan asrashga yordam beradi.

Tyanshan qo'riqxonasi — Qirg'izistonda joylashgan yirik qo'riqxonasi bo'lib, mamlakatning Tyanshantog' tizmasidagi noyob tabiiy muhitni saqlash va himoya qilish maqsadida tashkil etilgan. Ushbu qo'riqxonasi hududida baland tog'lar, muzliklar, alp o'tloqlari va o'rmonlar mavjud bo'lib, u biologik xilma-xilligi bilan mashhur. Asosiy ma'lumotlar: Tashkil etilgan yili: 1948-yil. Joylashuvi: Qirg'izistonning shimoli-sharqiy qismida, Issiqko'l viloyati yaqinida. Maydoni: 700 ming gektardan ortiq. Iqlim: Tog' iqlimi, yozda salqin, qishda sovuq va qorli. Flora: Tyanshan qo'riqxonasi o'zining boy o'simlik olami bilan tanilgan. Bu yerda archa o'rmonlari, ko'plab dorivor o'simliklar va kamyob flora turlari uchraydi. Fauna: Qo'riqxonasi qor qoplari, bo'ri, qulon, tog' echkisi, qor barsi kabi noyob hayvonlarga boshpana beradi. Shuningdek, qushlar orasida burgut, tulpor va boshqa yirtqich qushlar mavjud. Muhimligi: Qo'riqxonasi tabiiy ekotizimlarni saqlash, iqlim o'zgarishi va inson faoliyatining zararli ta'siridan muhofaza qilishda muhim rol o'ynaydi. Noyob hayvon va o'simlik turlarini yo'qolib ketishdan saqlashga xizmat qiladi. Tyanshan tog'larining ekologik va ilmiy ahamiyatini tadqiq qilish uchun imkoniyat yaratadi.

NUROTADAVLAT QO'RIQXONASI.

Takliflar va xulosa:

Muhofaza etiladigan tabiiy hududlarda fuqarolarning rekreatsiya, ekologik va boshqa turdagi turizmlarga bo'lgan huquqlarini ta'minlash maqsadida muhofaza etiladigan tabiiy hududlarda bo'lishning namunaviy

qoidalari belgilangan bo'lib, ushbu xujjat fuqarolarning mazkur hududlarda bo'lish tartibi va shartlarini belgilaydi. Xulosa o'rnida aytganda, mamlakatimizda muhofaza etiladigan tabiiy hududlarni rivojlantirish borasida olib borilayotgan islohotlar mamlakatimizda ekologik barqarorlikni ta'minlash, fuqarolarimizning Konstitutsiyada belgilangan qulay atrof muhitda yashash huquqi va erkinliklariga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Safarova R.G., Abdullayeva B.S. Boshlang'ich ta'lim konsepsiyasi. - Toshkent,
2. O'zbekiston Respublikasining Ta'lim to'g'risidagi Qonuni. (1997-yil 29-avgustda qabul qilingan).
3. *Ushbu maqolada O'zbekiston milliy ensiklopediyasida (2000-2005) ma'lumotlaridan foydalanilgan.*